

Escritura Escritura
Música - Educación
Escritura Escritura
Música - Educación
Escritura Escritura
Música - Educación

**ESCRITURA ACADÉMICA: UNA
HERRAMIENTA QUE PERMITE
VINCULAR MÚSICA Y EDUCACIÓN
PARA GENERAR INVESTIGACIÓN.**

ACADEMIC WRITING: A TOOL THAT ALLOWS TO
LINK MUSIC AND EDUCATION TO GENERATE
INVESTIGATION.

Alejandra Roa Márquez.

UNIVERSITA CIENCIA

Revista electrónica de
investigación de la universidad
de Xalapa. AÑO 9, NÚMERO 26.
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020. ISSN 2007-

Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Veracruzana.
Maestra en Psicoanálisis y Cultura por la Universidad Libre de Psicología de
Puebla. Doctora en Educación por la Universidad de Xalapa.

SUMARIO: I. Leer y escribir en niveles superiores II. La escritura académica como herramienta III. Alfabetización académica: música y educación IV. Metodología del estudio V. Procedimiento educativo VI. Instrumentos VII. Resultados. VIII. Hallazgos XIX. Conclusión X. Referencias

RESUMEN

Este artículo encuentra en la escritura académica una herramienta mediante la cual la música puede vincularse con la educación para generar investigación en niveles educativos superiores. Parte de la reflexión y análisis teórico de la alfabetización académica: alcances y posibilidades. Para sustentar un trabajo metodológico en tres fases: *análisis del fenómeno educativo, diseño y aplicación de herramientas educativas, y producción y presentación del producto de aprendizaje*. Mismo que se aplicó a un grupo de veinticinco estudiantes regulares de las materias de Prácticas Pedagógicas I y II de las Licenciaturas en Instrumentos Orquestales, Piano y Guitarra, del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Obteniendo como resultado una Antología Digital titulada “La música en la educación. Antología de trabajos de investigación pedagógica”, dividida en cinco partes: Investigación Educativa, Investigación Histórico-Contextual, Propuesta Didáctico-Pedagógica, Diseño de Experiencias de Aprendizaje y Ensayo Crítico. Para finalmente mostrar los hallazgos del estudio, a través de una tabla que reporta el desarrollo y potencialización de habilidades y competencias que los aprendientes adquirieron.

PALABRAS CLAVE: Escritura académica, Alfabetización académica, Música, Investigación Educativa.

ABSTRACT

This article finds in academic writing a tool through which music can be linked with education to generate research at higher educational levels. Part of the reflection and theoretical analysis of academic literacy: scope and possibilities. To support a methodological work in three phases: analysis of the educational phenomenon, design and application of educational tools, and production and presentation of the learning product. Same that was applied to a group of twenty-five regular students

of the subjects of Pedagogical Practices I and II of the Bachelor's degrees in Orchestral Instruments, Piano and Guitar, of the Higher Institute of Music of the State of Veracruz. Obtaining as a result a Digital Anthology entitled "Music in education. Anthology of Pedagogical Research Works", divided into five parts: Educational Research, Historical-Contextual Research, Didactic-Pedagogical Proposal, Design of Learning Experiences and Critical Essay. To finally show the study's findings, through a table that reports the development and potentialization of skills and competences that the learners acquired.

KEYWORDS: Academic writing, Academic literacy, Music, Educational Research.

I. LEER Y ESCRIBIR EN NIVELES SUPERIORES

La escritura académica es una herramienta educativa fundamental en la formación y profesionalización, tanto de docentes (Patiño, 2006) como de los propios aprendientes (Carlino, 2005), en niveles superiores. Los cuales tienen la encomienda de construir y propiciar caminos que los motiven y acerquen a su conocimiento y exploración.

Si bien, la forma conservadora que se ha creído correcta para enseñarla, a través de ejercicios rigurosos, teorías difíciles de aplicar y comprender, productos estructurados exigentemente, reglas interminables que deben ser memorizadas, manuales bien intencionados pero difíciles de manipular si se es lerdo en el tema, y muchos impedimentos más.

Tienden a considerar a la lectura y escritura como objetos de enseñanza, enfocados en los aspectos gramaticales o normativos de la lengua, y no como herramientas para el aprendizaje de prácticas y contenidos curriculares (Zambrano & Aragón de Moreno, 2015).

Dotando de un aura de complejidad e inaccesibilidad, de excluyentismo y elitismo, a este recurso escritural. Logrando generar múltiples heridas pedagógicas que impactan en el aprendiente, apartándolo y desinteresándolo, orillándolo a plagiar y a desertar, a buscar lo cómodo y fácil en lugar de esforzarse.

Provocando con ello una "metaignorancia", es decir una "ilusión de saber" en la que los alumnos no saben que no saben, porque sólo practican la lectura y escritura para un examen, con la finalidad de obtener una calificación y no de modo paulatino durante todo el curso (Brunetti, Stacato & Subtil, 2002, citado en Nigro, 2006).

Teniendo como consecuencia que el grueso de la población estudiantil se prive de desarrollar habilidades lecto-escriturales, analíticas, críticas, reflexivas y creativas. Mismas que impactan fuertemente en la capacidad de resolución de problemas, en

el análisis de la realidad social, en la generación de un pensamiento propio, en la transformación del conocimiento, entre otros muchos beneficios.

Para el sistema educativo de nuestro país, la enseñanza de la lectura y la escritura es considerada como un eje fundamental y central del currículo. Así como un aprendizaje indiscutido e indiscutible que proporciona la escolarización, propiciando el desarrollo de destrezas cognitivas de orden superior; inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico (Márquez, 2017).

¿Por qué carece entonces de incentivos y de Planes y Programas de Estudio que fomenten el aprecio por la lectura y la escritura desde temprana edad? No como una forma y un deber académico y escolarizado, de carácter obligado y pesados. Sino como una actividad deleitable, a la cual pueda acudir por iniciativa propia y que se convierta en una vía para saciar la curiosidad y propiciar la inventiva, la creatividad y la generación de conocimiento.

Al parecer, estamos hablando de un problema multifactorial, relacionado con componentes económicos, culturales o pedagógicos que intervienen para que la lectura sea concebida como una práctica rigurosa, nada placentera y rutinaria. Además de considerar al analfabetismo como un obstáculo, a la industria y comercialización editorial como un área que desvirtualiza el fin de un libro, y a la crisis económica que impacta directamente en la industria cultural y en las políticas públicas (Camacho-Quiroz, 2013).

Por si no fuera poco, la presencia del bombardeo mediático, de la información ilimitada de fácil alcance, de las tecnologías mal aplicadas a la educación, de la deshumanización y desensibilización a raíz de la creciente violencia, de los intereses materiales por sobre la inteligencia emocional. Nos enfrentan a una realidad que requiere vías mejor pensadas y diseñadas para encaminar la enseñanza y aprendizaje lecto-escritural desde nuevos ángulos, perspectivas y aplicaciones.

Este artículo intenta replantearse el acercamiento de la escritura académica a los aprendientes de nivel superior. Partiendo de un enfoque educativo en el que el docente facilita y acompaña al estudiante, proporcionando las herramientas necesarias para resarcir la falta de conocimiento y experiencia en el tema. Tratando con ello, de no culpabilizar al sistema educativo ni al alumnado de su falta de pericia y habilidad, sino proponiendo una mejora a través de la construcción colectiva, la ejemplificación personalizada y la retroalimentación constante.

Para lo cual, se eligió a los grupos de Prácticas Pedagógicas I y II de las Licenciaturas en Instrumentos Orquestales, Piano y Guitarra del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Con la finalidad de crear una *comunidad de práctica*, entendida como el conjunto de personas ligadas por una práctica común, recurrente y estable en el tiempo, y por lo que aprenden dentro de ella (Vásquez, 2011).

Y mediante la interacción y la mediación, se perfiló a esta comunidad a que reflexionara sobre el fenómeno educativo y propusiera líneas de investigación que ocuparan a la música como su motor. Utilizando la autoorganización, el trabajo en equipo, el conocimiento y la práctica compartidos, el aprendizaje social, la ayuda mutua, la creación de propuestas de mejora, para lograrlo.

Aplicando para ello una metodología en tres fases. El primer titulado *análisis del fenómeno educativo*, en donde el docente y los aprendientes tuvieron que reflexionar sobre la realidad educativa del país, comprendiendo los antecedentes históricos y evaluando las posibles líneas de investigación de cada uno.

En la segunda, *diseño y aplicación de herramientas educativas*, el papel del docente fue imperante. Ya que para tratar de que el alumnado disfrutara del proceso investigativo y escritural, facilitó algunas herramientas educativas prediseñadas, con la intención de ejemplificar y contextualizar el conocimiento.

Para la tercera fase *producción y presentación del producto de aprendizaje* se elaboró una Antología Digital titulada “La música en la educación. Antología de trabajos de investigación pedagógica”. Conformada por veinticinco trabajos de investigación distribuidos en cinco partes de acuerdo a su temática y construcción: Investigación Educativa, Investigación Histórico-Contextual, Propuesta Didáctico-Pedagógica, Diseño de Experiencias de Aprendizaje y Ensayo Crítico.

Derivada de la metodología, finalmente se reportaron los hallazgos del estudio, mediante la elaboración de una tabla de habilidades y competencias. Misma que reporta el desarrollo y potencialización que los estudiantes mostraron en estos aspectos, a lo largo del presente ejercicio de investigación pedagógica, ligado a la música y a la educación.

II. LA ESCRITURA ACADÉMICA COMO HERRAMIENTA

Hernández (2009) afirma que la escritura académica, ya sea científica o literaria, es una forma socialmente reconocida de lengua legítima, apropiarse de ella posibilita el éxito escolar y articula la voz propia. También llamada alfabetización académica (Carlino, 2005), implica elevar el lenguaje escrito, y por consiguiente hablado, a niveles mayormente sofisticados, elocuentes y poderosos.

Es así como el dominio de la lengua escrita, de sus formas, prácticas y recursos, se liga a la generación del conocimiento académico. Tanto sus reglas como sus convenciones, son parte inseparable de las prácticas culturales y de las identidades sociales de comunidades discursivas particulares (Hernández, 2009). Realidad educativa por demás importante, pero de difícil acceso para los estudiantes desinteresados o desinformados acerca de su existencia y aplicación.

Sin importar si el aprendiente se dedicará o no a la investigación, la escritura académica es un camino que debe experimentar, para posteriormente apropiarse de las habilidades que desarrolle y utilizarlas en el campo laboral y/o educativo que sea de su interés.

Pero, ¿cómo replantear la transmisión de información y la recepción de conocimiento en beneficio de la escritura académica creando un verdadero interés en el estudiante?

Martín del Campo y Martínez Lorca (2004) aseguran que se debe de abandonar la idea de la escritura como una competencia aprendida antes de la universidad, ajena a los contenidos y a la acción social de cada disciplina. Y concebirla como una herramienta de conocimiento y de desarrollo disciplinar y profesional.

Serrano, Duque y Madrid (2012) consideran a la lectura y a la escritura como instrumentos poderosos para la construcción del conocimiento y para aprender en las disciplinas. Además de posicionar a la escritura como una actividad epistémica, que propicia el dialogo con el propio pensamiento.

Carlino (2005) asevera que deben contextualizarse los productos escritos para que sean relevantes para la comunidad educativa que los va a enseñar, conocer y producir. De esta manera se está ayudando a aprender los conceptos y prácticas discursivas disciplinares desde la reelaboración y la apropiación del conocimiento.

Reyes-Angona y Fernández-Cárdenas (2015), afirman que no se debe centrar la escritura académica en el dominio retórico de ciertos géneros discursivos sino en la participación en las prácticas sociales de las comunidades. Las cuales puedan interpretar el conocimiento científico como un discurso abierto al desarrollo y confrontación con otras posturas, para resolver un problema.

Neira y Ferreira (2011), apuntan a la construcción de modelos metodológicos efectivos y eficientes, para el desarrollo de la escritura académica, no sólo para su redacción sino para su construcción. A través de la aplicación de mecanismos de cohesión, cooperación y el entendimiento de su función social.

Zambrano y Aragón de Moreno (2015), apuestan por la inclusión de materias, módulos o cursos, como esfuerzos periféricos, que contribuyan a una cultura institucional que comprenda y utilice a la lectura y escritura como formas de aprender y participar en la comunidad discursiva, desde un trabajo interdisciplinario.

Es imperante acercar la escritura académica al aprendiente, de manera asistida, contextualizada, cooperativa, transferible, dialógica, participativa y significativa. Dotarlo de esta herramienta implicará un factor de cambio personal y académico, potenciará sus habilidades e incrementará sus competencias, otorgándole seguridad para generar y compartir conocimiento.

III. ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA: MÚSICA Y EDUCACIÓN

Es fácil dimensionar a la música como el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad; una sucesión de sonidos modulados para recrear el oído; un concierto de instrumentos o voces (RAE, 2020).

Además de ser considerada un arte que combina melodía, ritmo y armonía, y sobre todo con la producción, composición y ejecución musical. Y ser percibida como un fenómeno de interés psicológico por su participación en el desarrollo de experiencias emocionales en las personas (Mosquera, 2013).

Asimismo, relacionarla con la composición, producción y presentación escénica. Y en el ámbito educativo a la enseñanza-aprendizaje de algún instrumento o conocimiento musical. Incluso a la educación musical, que en la actualidad se refiere a ese espacio vivo y cambiante relacionado a la práctica, teoría e investigación (Porta, 2018).

Pero visualizar a la música relacionada con la educación, propiciando un vínculo para generar investigación en niveles superiores educativos, a través de la escritura académica, puede resultar todo un reto. Y más en espacios dedicados a la teoría y práctica musical por encima de cualquier relación con otros núcleos curriculares.

Pero la misma maleabilidad y adaptabilidad de la escritura académica permite ligarla al ámbito de la música, para favorecer en los alumnos el contacto con nuevos campos disciplinarios con los que pueda aliar su práctica y conocimiento musical. Sirviéndole de aliciente, para observar fenómenos educativos, estudiarlos y proponer soluciones integrales.

Este proceso de vinculación entre música y educación a través de la escritura académica, incita al aprendiente, desde su campo disciplinar y dentro de su comunidad educativa, a apropiarse de nuevas formas de razonamiento ligadas a las convenciones del discurso oral y escrito, dando paso a la alfabetización académica.

Concepto que se refiere a la acción que apunta al desarrollo de las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico superior, así como a las nociones y estrategias de la cultura discursiva disciplinaria, y a las actividades de análisis y producción de textos (Carlino, 2005).

De acuerdo a las acotaciones de Carlino (2005) el concepto alfabetización académica, parte del entendimiento de que la forma de buscar, adquirir, elaborar y

comunicar el conocimiento, es decir leer y escribir, no son iguales en todos los ámbitos. Se trata de concebirla como un proceso que busca facilitar el ingreso de los estudiantes a cada una de las culturas escritas disciplinares (Torres, 2017).

Específicamente en el nivel universitario, está relacionado a la integración de la comprensión, análisis y producción de textos, que contribuyan a la concepción de nuevos saberes desde perspectivas únicas, provenientes de cada estudiante.

Y que en el caso propio de la educación y la música se logra articular, desde la perspectiva de la investigación interdisciplinar, pluridisciplinar o transdisciplinar. Las cuales nacen de la inquietud de abordar un objeto de estudio a partir de diferentes enfoques o disciplinas, con la finalidad de encontrar soluciones comunes (Otaola, 2015).

De esta manera nace la inquietud de llevar a la música como un factor de cambio, un vehículo cooperativo de mejora y una opción de complementación curricular, a la educación. Utilizando a la escritura académica como un medio que permita al docente y al alumnado, apropiarse de su realidad educativa, contextualizándola y forjando productos de investigación, que contribuyan a la generación del conocimiento.

IV. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El presente estudio parte de la necesidad de explorar el vínculo entre música y educación para generar investigación. Para lo cual, se trabajó con veinticinco estudiantes regulares de la materia de Prácticas Pedagógicas I y II de las Licenciaturas en Instrumentos Orquestales, Piano y Guitarra del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.

Siguiendo una metodología de tres fases, propuesta y diseñada específicamente para esta investigación. En la cual cada fase dio paso a la siguiente, complementándose y justificándose entre sí (ver *Figura 1*).

Figura 1 Fases metodológicas

Fuente: elaboración propia

1. Análisis de la realidad educativa

La primera etapa de la metodología de este estudio fue vital, ya que el docente partió de conocer, observar y detectar habilidades y áreas de oportunidad, en los estudiantes que conformaban los grupos con los cuales se trabajaría la materia de Prácticas Pedagógicas I y II, a lo largo de un año escolar.

Se procedió a cubrir el Plan de Estudio en lo que respecta a las bases históricas, corrientes educativas, alcances y aplicación de la Pedagogía. Detectando en el proceso que el elevado conocimiento musical y la perspectiva de la realidad educativa de los aprendientes, permitirían trabajar Ensayo Crítico e Investigación Educativa con ellos, utilizando la música para construir y desarrollar sus temas.

De esta manera, la materia Prácticas Pedagógicas, tomaba un giro de pertenencia contextual para los estudiantes y se enfocaba en el análisis, reflexión crítica e investigación, a través de la escritura académica.

Se creó un esquema de inicio a manera de fórmula (ver *Figura 2*), del cual pudiera partir cada aprendiente, y sirviera como guía visual para el desarrollo de su investigación. Mismo que le ayudaría a elegir y delimitar el tema de su investigación, así como los estudios previos y sustento teórico ligados al mismo. Para la construcción de los Ensayos Críticos, su estructura se quedaría en este nivel, siendo esta fórmula la base definitiva.

Figura 2 Fórmula 1

Fuente: elaboración propia

Siguiendo esta estructura los aprendientes pudieron diferenciar entre los estudios previos o antecedentes, el marco o sustento teórico, y la propuesta de mejora que impactaría directamente en su metodología. Todo lo anterior debía contestar y estar relacionado con la pregunta de investigación, además de estar bien citado siguiendo las normas APA.

Asimismo, el docente acompañó y asesoró a los aprendientes en la búsqueda de información adecuada, dirigiendo su investigación a fuentes serias, principalmente artículos de divulgación científica y libros, para enriquecer su estudio.

2. Diseño y aplicación de herramientas educativas

Derivado de la investigación de cada estudiante, y una vez cumplidos los campos de la fórmula guía. Se definió la metodología de investigación y el docente explicó, sugirió, construyó y facilitó junto con los alumnos, las herramientas pertinentes para cada investigación.

Sumando con ello nuevos elementos a la construcción del estudio. En algunos casos: diseño del instrumento, implementación, análisis de resultados y propuesta de mejora. En otros: diseño de instrumento y propuesta de implementación. Dependiendo de la investigación: alcances y limitaciones, pero ambos caminos, cerraron con una conclusión pertinente (ver *Figura 3*).

Figura 3 Fórmula 2

Fuente: elaboración propia

De igual manera que en la fase anterior, se trabajó en la estructura de los instrumentos, tablas y análisis de resultados, siguiendo los lineamientos APA. Así como la construcción de un listado de las referencias consultadas a lo largo de la investigación, ubicadas al final del documento, en el mismo formato.

3. Generación y presentación de producto de aprendizaje

Finalmente, se procedió a homogeneizar los trabajos, proporcionando al alumnado un formato base que permitiera dar orden visual para facilitar la construcción de la antología. El docente colaboró activamente en la revisión estilística y en la detección de errores básicos: ortografía, sentido, sintaxis, coherencia y congruencia.

Así, los últimos elementos que se sumaron al documento final son los considerados para este estudio como *las orillas de la investigación* (ver *Figura 3*). Los cuales comenzaban por el título cerrado, una foto y los datos del estudiante o autor(a): nombre, institución, e-mail de contacto, y una pequeña semblanza. También un sumario, el resumen, las palabras claves y el *abstract*.

Figura 4 Fórmula 3

Fuente: elaboración propia

Una vez estandarizados los trabajos, se dividieron por secciones, se trabajó en otros contenidos complementarios: portada, dedicatoria, presentación a cargo del docente, índice, agradecimientos y una pequeña sinopsis de la institución.

V. PROCEDIMIENTO EDUCATIVO

Para que la metodología de este estudio, pudiera ser operable, se requirió de la participación activa de dos agentes educativos: el facilitador del conocimiento o docente y del receptor del conocimiento o aprendiz.

La labor docente se resignificó, distanciándola de los métodos tradicionales de enseñanza para convertirla en una asistencia que facilitara el conocimiento al aprendiz a través de la ejemplificación contextualizada de sus intereses.

De esta manera la acción educativa del docente, comenzó con la selección, comprensión y estudio previo de la información teórica-práctica que posteriormente acercaría a los aprendientes, con la finalidad de desobstruir el aprendizaje, compartiéndolo desde una previa apropiación del mismo.

Continuó con el reconocimiento de las habilidades e intereses de los estudiantes, detectando fortalezas, habilidades y aptitudes en ellos, de los cuales el docente pudiera valerse para acercar nueva información. Mostrando empatía, respeto y tolerancia, pero sobre todo complementando y enriqueciendo su práctica con los saberes previos del alumnado.

Siguió con el acompañamiento cordial, cálido y constante del aprendiz, respondiendo sus cuestionamientos y atendiendo sus comentarios, nunca minimizando sus dudas y estando al tanto de sus avances.

De ahí que el docente conoció a profundidad el trabajo del alumno y pudo proporcionarle las herramientas educativas adecuadas y necesarias para su desarrollo académico. Esta enseñanza personalizada, dio paso a la retroalimentación permanente, ligada a una disponibilidad temporal y anímica (ver Figura 5).

Figura 5 Acción educativa del docente

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la acción educativa del aprendiente, dio inicio en la recepción de la información teórico-práctica que el docente le proporcionó, ejerciendo la escucha atenta para lograrlo. Pasando por el entendimiento de la misma, para convertirla en conocimiento mediante el aprendizaje significativo.

Apropiándose entonces de esta nueva información, a través del reconocimiento y exploración de sus intereses utilizando el pensamiento reflexivo para lograrlo. Atendiendo además las sugerencias del docente en cuanto a manejo de su tema, ejerciendo el pensamiento analítico. Aplicando, adecuando y contextualizando las herramientas educativas, desde el pensamiento crítico.

Para finalmente consolidar el conocimiento en un producto escrito (ver Figura 6).

Figura 6 Acción educativa del aprendiente

Fuente: elaboración propia

VI. INSTRUMENTOS

Derivado de la elección de temas y procedimiento de investigación de cada alumno, el docente tuvo que diseñar y facilitar el formato base del instrumento de investigación, así como de la tabla de análisis de datos.

Los instrumentos que se diseñaron y facilitaron quedan descritos en la Tabla 1. Cabe mencionar que les fueron proporcionados a los alumnos con un diseño en Word, fácil de ser llenado. A continuación, se presentan sólo los tópicos pertinentes para la redacción del presente artículo de divulgación.

Tabla 1

Instrumentos de investigación

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Herramienta educativa	Elementos	Instrumento
Tabla para la delimitación de variables	<ul style="list-style-type: none"> - Variables - Dimensiones - Definición operacional - Subdimensión - Indicadores - Pregunta - Escala 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuestionario cerrado
Tabla para la conformación de categorías de análisis	<ul style="list-style-type: none"> - Categorías de análisis - Dimensión - Definición operacional - Subdimensión - Temas - Preguntas 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuestionario abierto - Entrevista - <i>Focus Group</i> - Cuestionario abierto de entrada - Cuestionario abierto
Formato para guion	<ul style="list-style-type: none"> - Título - Presentación - Explicación introductoria - Rompimiento del hielo - Preguntas generales o de apertura - Preguntas específicas de acuerdo a la dimensión - Preguntas de cierre - Despedida 	<p style="text-align: right;">de salida</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Group</i>
Formato para planeación didáctica	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de la clase - Docente - Periodo - Número de sesiones - Tiempo por sesión - Horario - Número de alumnos - Edad de los alumnos - Propósito de la clase - Contenidos/actividades: sesión introductoria, desarrollo y cierre - Requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Clase

	<ul style="list-style-type: none">- Encuadre- Observaciones- Actividades de seguimiento: producto/descripción	
Formato para estructuración y planeación	<ul style="list-style-type: none">- Nombre del taller- Facilitado- Descripción- Objetivo general- Objetivos particulares- Participantes- Duración- Desglose: tiempo, tema, objetivo, actividad, materiales- Requerimientos- Observaciones- Actividades de seguimiento: producto/descripción	<ul style="list-style-type: none">- Taller- Concierto Didáctico
Guía para Investigación Educativa	<ul style="list-style-type: none">- Título- Foto- Autor(a)- Instituto- E-mail- Semblanza- Sumario- Resumen- Palabras clave- Abstract- Estudios previos- Marco teórico- Metodología- Instrumento de investigación- Resultados (ligados a la aplicación del instrumento)- Propuesta de implementación (en caso de no aplicar el instrumento)- Propuesta de mejora (aplica para investigación con hallazgos)- Conclusión- Referencias	<ul style="list-style-type: none">- Formato general y unificado para la Antología digital
Guía para Ensayo Crítico	<ul style="list-style-type: none">- Título- Foto- Autor(a)	<ul style="list-style-type: none">- Formato general y unificado para la Antología digital

-
- Instituto
 - E-mail
 - Semblanza
 - Sumario
 - Resumen
 - Palabras clave
 - Abstract
 - Antecedentes
 - Sustento teórico
 - Propuesta de mejora
 - Referencias
-

Fuente: elaboración propia.

Una vez diseñados los instrumentos, en algunos casos se procedió a la implementación. Para lo cual se facilitó a los estudiantes, el diseño base para la presentación de un instrumento acabado que fuera de fácil manejo para los aprendientes y de acceso cordial para los sujetos de estudio. El cual incluía, la presentación y explicación del instrumento, los campos para las preguntas y sus respectivas respuestas, además de un apartado para observaciones.

Posteriormente, se obtuvieron datos que requerían ser analizados y seleccionados, de acuerdo a la pertinencia y utilidad para el estudio. Por lo cual, se suministró a los aprendientes, una tabla general (ver Tabla 2) que les permitiera trabajar sus resultados y obtener la información que requería su estudio.

Tabla 2

Obtención de datos

OBTENCIÓN DE DATOS

Herramienta educativa	Elementos	Instrumento
-----------------------	-----------	-------------

Tabla para la obtención de datos cuantitativos	- Instrumento	- Cuestionario cerrado
	- Variables	
	- Dimensiones	
	- Lugares y direcciones	
	- Población/muestra	
	- Datos a medir	
	- Resultados esperados	
	- Categoría de las preguntas	
- Codificación de datos		
<hr/>		
Tabla para la obtención de datos cualitativos	- Instrumento	- Cuestionario abierto
	- Categorías de análisis	
	- Dimensiones	- Entrevista
	- Lugares y direcciones	- <i>Focus Group</i>
	- Población/muestra	- Cuestionario abierto de entrada
	- Datos a medir	
	- Resultados esperados	
		- Cuestionario abierto de salida

Fuente: elaboración propia.

Aunado a lo anterior, se les proveyó de una tabla para el análisis de los datos (ver Tabla 3). La cual les permitiera visualizar lo que buscan y lo que necesitan, en cuanto al manejo de la información obtenida.

Tabla 3

Análisis de datos

ANÁLISIS DE DATOS

Herramienta educativa	Elementos	Instrumento
Tabla para el análisis de datos cuantitativos	<ul style="list-style-type: none">- Grupos de datos- Análisis individual: estadística descriptiva- Análisis grupal: comparación de resultados	<ul style="list-style-type: none">- Cuestionario cerrado
Tabla para el análisis de datos cualitativos	<ul style="list-style-type: none">- Grupo de datos- Tipo de análisis: temático- Unidades de análisis: respuesta al ítem- Categorías de codificación- Herramientas: tabla de análisis y comparación entre grupos	<ul style="list-style-type: none">- Cuestionario abierto- Entrevista- <i>Focus Group</i>- Cuestionario abierto de entrada- Cuestionario abierto de salida

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, para aquellos que no pudieron aplicar su instrumento, debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se propuso una adecuación y se les proveyó de una tabla en la que quedara sugerida su implementación (ver Tabla 4).

Tabla 4

Propuesta de implementación

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

Herramienta educativa	Elementos	Instrumento
Formato para planeación didáctica	<ul style="list-style-type: none">- Perfil del facilitador- Número máximo de participantes- Características del espacio educativo en donde se llevará a cabo- Participantes (especificar)- Niveles: principiante/intermedio/avanzado- Finalidad- Herramienta: formato para plan de clase (previamente diseñado)	<ul style="list-style-type: none">- Plan de Clase
Formato para estructuración y planeación	<ul style="list-style-type: none">- Perfil del facilitador- Número máximo de participantes- Características del espacio educativo en donde se llevará a cabo- Participantes (especificar)- Contexto: formal/no formal- Finalidad- Herramienta: formato para taller/concierto didáctico (previamente diseñado)	<ul style="list-style-type: none">- Taller- Concierto Didáctico

Fuente: elaboración propia.

VII. RESULTADOS

Como resultados de esta investigación se presenta la construcción de la Antología Digital “La música en la educación. Antología de trabajos de investigación pedagógica”. Elaborados por estudiantes regulares de las materias Prácticas Pedagógicas I y II de las Licenciaturas de Instrumentos Orquestales, Piano y Guitarra del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Cuya estructura queda desglosada y puntualizada en la Tabla 5.

Tabla 5

Estructura para la antología digital

ESTRUCTURA ANTOLOGÍA DIGITAL				
Secciones	Descripción	Título	Autor(a)	
Presentación	Introducir y exponer el contenido del producto escrito al lector	¿Cómo hacer de la escritura académica una herramienta que permita vincular música y educación?	Alejandra	Roa
			Márquez	
Parte I. Trabajos de análisis de Investigación Educativa	la realidad educativa que tienden a esclarecer aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje	Análisis de la vinculación teórico-práctica en beneficio de la enseñanza y aprendizaje musical.	Omar	Acevedo
			Soriano	
		Steel Pan: emblema de la identidad nacional de Trinidad y Tobago.	Alexa	Castillo
		La importancia de la educación no formal en el estudio de la guitarra de concierto en estudiantes del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.	Isaí	Rafael
			González	

		<i>Beneficios de la música en la educación infantil: una mirada de los padres de niños y niñas que estudian en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV)</i>	<i>Edgar German Valdez Muñoz</i>
Parte II. Investigación Histórica-Contextual	Estudio de un hecho educativo, refiriendo sus condiciones históricas y contextuales	La educación y la enseñanza musical en México: un análisis comparativo entre el Porfiriato y la actualidad	<i>Daisy Ayllín Hernández Preza</i>
Parte III. Propuesta Didáctica-Pedagógica	Investigaciones que promueven una acción didáctica-pedagógica para el desarrollo de ciertos conocimientos	<i>Cuarteto de metales: un acercamiento a la iniciación musical desde el concierto didáctico</i>	<i>Arnaldo Gabriel Rodríguez</i>
		<i>Orquesta: un medio para fortalecer la educación musical en los niños</i>	<i>Eliana Denisse Hernández Romero</i>
		Diseño de una clase para el fortalecimiento de técnicas en marimba para un alumno de Ciclo Previo del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.	<i>José Salvador Santos Mendoza</i>
		Diseño de una clase de solfeo para <i>Marching Band</i> , como medio de fortalecimiento en la ejecución musical	<i>Pedro Santos Mendoza</i>

Parte Diseño Experiencias de Aprendizaje	IV. Generación de propuestas encaminadas a estimular y desarrollar habilidades en los estudiantes	de <i>Germinando la música: taller de acercamiento musical</i>	<i>Jesús Manuel Del</i>
		de acercamiento musical	<i>Ángel Patricio</i>
		enfocado en la generación de lazos de compañerismo para niños de nivel primaria.	
		<i>Caminando juntos: taller de música para personas con capacidades únicas</i>	<i>Rodrigo Ortiz Bonilla</i>
		<i>Concierto didáctico: una vía para acercar la música académica al nivel preescolar.</i>	<i>Antonio de Jesús Parra Sánchez</i>
		Diseño del taller músico-reflexivo <i>Sensibilizar desde la empatía para la convivencia grupal</i> dirigido a estudiantes de la Licenciatura en Instrumentos Orquestales del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.	<i>Leslie Felissa Pulido Pedraza</i>
Parte Ensayo Crítico	V. Análisis temático de una deficiencia educativa con la finalidad de proponer una mejora, a través de la fundamentación y el sustento teórico	El complicado camino del músico profesional.	<i>Aguilar Flores Alejandro</i>
		La música comercial en la educación del Siglo XXI	<i>Juan De Dios Alva Pinacho</i>
		Curso de capacitación para la Banda de Música Tradicional Infantil y Juvenil San Mateo de Capulálpam de Méndez, Ixtlán, Oaxaca	<i>Jorge Bautista Santiago</i>

Alzheimer y el beneficio de la música en su tratamiento.	<i>Edwin</i>	<i>Edmundo</i>
	<i>Córdova</i>	<i>Hernández</i>
Soy músico ¿por qué tendría que saber historia?	<i>Aram</i>	<i>Jhosafat</i>
	<i>González</i>	<i>Ruiz</i>
El sistema de Educación Básica desde la perspectiva de un músico	<i>Zirat Itzel</i>	<i>González</i>
	<i>Ruiz</i>	
Desarrollo cognitivo a partir de la música	<i>Frank</i>	<i>Edison</i>
	<i>Hernández</i>	<i>Lemus</i>
<i>Mochi-Monchis:</i> alimentación saludable para músicos	<i>Alfredo Iván</i>	<i>Júarez</i>
	<i>Telis</i>	
El cáncer de la educación musical mexicana	<i>José</i>	<i>Enrique</i>
	<i>Reyes</i>	<i>Rodríguez</i>
Método para conciliar la educación formal con el arte	<i>Marina</i>	<i>Elizabeth</i>
	<i>Rodríguez</i>	<i>Brito</i>
Tu cuerpo es tu primer instrumento	<i>Esmeralda</i>	<i>Romero</i>
	<i>Ávila</i>	
La educación musical mediante el libro interactivo	<i>Katya</i>	<i>Ruiz</i>
	<i>Contreras</i>	

Fuente: elaboración propia.

Lo anterior queda completado con las orillas del texto académico, como son: portada, índice, dedicatoria, agradecimientos y una reseña que habla acerca del ISMEV.

Cabe mencionar que la presentación de la Antología se llevó a cabo virtualmente en los meses subsecuentes a la escritura de este artículo, con el apoyo del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.

Para ello, se realizó una cápsula virtual con un guión previamente preparado, siendo los mismos aprendientes los presentadores del mismo. El docente fungió como un

coordinador y mediador de propuestas. A través de las redes sociales se compartió la cápsula y el *link* para descargar la Antología.

VIII. HALLAZGOS

Aplicando la metodología de estudio y procedente de la Antología Virtual como un producto de compilación de la escritura académica, se logró el desarrollo y potencialización de habilidades y competencias en los aprendientes. Mismas que quedan descritas en la Tabla 6.

Tabla 6

Tabla de habilidades y competencias

TABLA DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS			
Fase metodológica	Necesidad educativa	Habilidad	Competencia
1. Análisis de la realidad educativa	- Fortalecimiento de la lectura, comprensión y utilización de textos teóricos	Lectura profunda Razonamiento formal	Analítica Oral Cognitiva
	- Estructuración de una postura argumentativa que vincule la teoría con la práctica	Pensamiento superior Comunicativa Investigativa	Lingüística
2. Diseño y aplicación de herramientas educativas	- Utilización de estrategias de planeación didáctica, investigativa y escritural	Resolución de problemas Pensamiento superior	Reflexiva Escrita Informativa

	-Validación del conocimiento	del	Objetividad	Resolutiva
			Precisión	
			Claridad	
			Síntesis	
3. Generación del producto de aprendizaje	- Fortalecimiento de reglas básicas de escritura: ortografía, sintaxis, redacción, coherencia y congruencia gramatical	de	Escritura académica	Crítica
			Transformación de la realidad	Escrita
			Pensamiento superior	Textual
	- Acercamiento del uso correcto de las citas y referencias		Recursivas	Discursiva
			Léxico especializado	Argumentativa
3. Presentación del producto de aprendizaje	- Falta de experiencia en el campo		Generación de conocimiento	Creativa
	- Visualización y desarrollo de canales para la divulgación del conocimiento académico		Gestión cultural y artística	Oral y escrita
			Desarrollo social	Social
	-Publicar y compartir el conocimiento		Trabajo grupal	Cooperativa
			Responsabilidad	Lingüístico-comunicativa
				Organizacional
				Cultural-Artística

Fuente: elaboración propia.

XIX. CONCLUSIÓN

Más allá de una cuestión comunicativa, leer y escribir, son herramientas que se requieren en cualquier ámbito profesional. No importan cuan alejada de estos campos pueda parecer la línea de estudio, siempre se acudirá a ellas para entender y apropiarse de la información, para compartirla y exponerla.

Ningún área académica está exenta de usar la escritura académica, ni del análisis que provee una lectura profunda. Leer y escribir forma parte del quehacer cotidiano y no solo académico, de ahí la importancia de perfeccionar y desarrollar estas herramientas, adecuándolas al contexto universitario.

Carlino (2005) afirma que leer y escribir forman parte del quehacer profesional y académico de los egresados. Siendo la alfabetización académica una habilidad básica que no se logra de una vez y para siempre, que hay que trabajar, recurriendo asiduamente a ella.

Por tal, el papel del docente como facilitador de la información y guía paciente de la construcción del conocimiento, es fundamental. El cual, de acuerdo con Restrepo (2009) debe mantener una práctica educativa reflexiva, autocrítica, reconstruida constantemente con variación y creatividad, que evite aprisionarlo en una rutina mecánica. Indagar en lugar de enjuiciar, haciendo a los estudiantes copartícipes de la búsqueda del saber pedagógico en pro de una armónica relación.

Así como se acompaña a un niño cuando empieza a leer y a escribir, es necesario hacerlo en niveles educativos más elevados. Señalar los errores y enfatizar en las carencias que los estudiantes tienen en relación con la lectura y la escritura, no sirve de nada, sino se complementa con una propuesta de mejora, tanto para el docente como para el aprendiente, ya que ambas partes están expuestas a la equivocación.

De esta manera se requiere la construcción de un nuevo perfil docente capaz de investigar su realidad educativa local e intervenir en ella con acciones pedagógicas como lo afirman las reformas educativas en México, tal cual lo señala Reyes-Angona y Fernández-Cárdenas (2015).

Se está hablando de una nueva realidad educativa, distanciada de los modelos expositivos y cerrados del conocimiento, para resignificar a la educación y al aprendizaje liderados por agentes de cambio y no por roles educativos acartonados, preestablecidos e instrumentales.

X. REFERENCIAS

- Camacho-Quiroz, R. M. (2013). La lectura en México, un problema multifactorial. *Contribuciones desde Coatepec*(25), 153-156.
- Carlino, P. (2005). *Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Flick, U. (2015). *El diseño de investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Hernández, G. (2009). Escritura académica y formación de maestros ¿Por qué no acaban la tesis? *Tiempo de Educar*, 10(19), 11-40.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: McGrawHill.
- Márquez, A. (2017). Sobre lectura, hábito lector y sistema educativo. *Perfiles Educativos*, 39(155), 3-18.
- Martín del Campo, B., & Martínez Lorca, M. (2014). La enseñanza de la escritura académica: una intervención a través del currículum. *D'innovació educativa*(13), 12-22.
- Mosquera, I. (2013). Influencia de la música en las emociones. *Realitas, Revista de Ciencias Sociales, Humanas y Artes*, 1(2), 34-38.
- Neira, A., & Ferreira, A. (2011). Escritura Académica: un modelo metodológico efectivo basado en tareas y enfoque cooperativo. *Literatura y Lingüística*(24), 143-159.
- Nigro, P. (2006). Leer y escribir en la Universidad: propuestas de articulación con la escuela media. *Educación y Educadores*, 9(2), 119-121.
- Otaola, P. (2015). La investigación en musicología desde una perspectiva pluridisciplinar. *DEDiCA. Revista de Educación y Humanidades*(8), 77-95.
- Patiño, L. (2006). La escritura académica en la formación del docente universitario. *Revista Educación y Pedagogía*, 18(46), 125-133.

- Porta, A. (2018). La investigación en educación musical entre lo interdisciplinar y lo específico. Dando visibilidad a sus intereses docentes e investigadores. *DEDiCA. Revista de Educación y Humanidades*(14), 57-74.
- Real, A. E. (2020). Diccionario de la lengua española. Obtenido de <https://dle.rae.es/m%C3%BAsico>
- Restrepo, B. (2009). La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. *Educación y Educadores*, 7, 45-55.
- Reyes-Angona, S., & Fernández-Cárdenas, J. M. (2015). La escritura académica en la formación en línea de docentes de escuelas públicas mexicanas. *REDIE*, 17(2), 1-15.
- Serrano, M., Duque, Y., & Madrid, A. (2012). Prácticas de escritura académica en la universidad: ¿reproducir o transformar? *Educere*, 16(53), 93-108.
- Torres, A. (2017). Leer y escribir en la universidad: una experiencia desde una concepción no instrumental. *Estudios Pedagógicos*, 43(1), 311-329.
- Vásquez, S. (2011). Comunidades de práctica. *EDUCAR*, 47(1), 51-68.
- Zambrano, J., & Aragón de Moreno, Á. (2015). Enseñar a leer y escribir en la universidad: logros y desafíos. *Educere*, 19(63), 499-5111.